

РЕГЛАМЕНТ ФИФА ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФУТБОЛЬНЫХ АГЕНТОВ: ЕГО РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ В БУДУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФУТБОЛЬНЫХ АГЕНТОВ

Ходжимуротов Шерзод Абдакимович

Преподаватель кафедры международного частного права
Ташкентского государственного юридического университета

e-mail: sh.xodjimurotov@tsul.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7680299>

АННОТАЦИЯ:

С экономической точки зрения деятельность футбольных агентов всегда имела большое значение, поскольку агенты могут получать прибыль для себя, практикуя свою профессию в футбольной индустрии. В этой статье рассматриваются некоторые из наиболее важных исследовательских работ по этому вопросу, в основном рассматривающие определение статуса футбольного агента и его потенциальное влияние на трудовые отношения между клубами и футболистами.

Ключевые слова: ФИФА, Регламент ФИФА, Ассоциация, ДФЕС, лицензирование агентов, многократное представительство, комиссионные футбольных агентов.

После долгих споров и дебатов новый Регламент ФИФА по деятельности футбольных агентов был окончательно одобрен Исполнительным Комитетом ФИФА 16 декабря 2022 года и вступят в силу 9 января 2023 года с целью укрепления стабильности контрактов, защиты целостности трансферной системы и достижения большей финансовой прозрачности.

Ключевыми изменениями являются (повторное) введение системы экзаменов и лицензирования, ограничение гонораров агентов и ограничения на многократное представительство.

Учитывая значительное влияние, которое новые правила окажут на футбольную индустрию, жизненно важно, чтобы все, кто работает в футбольной индустрии, были полностью в курсе предстоящих изменений.¹

ФИФА имеет 30-летнюю историю регулирования деятельности футбольных агентов. Последняя всеобъемлющая система для футбольных агентов была объявлена ФИФА, международной управляющей организацией в футболе, в 2008 году и требовала, чтобы все соглашения, касающиеся трансферов игроков, выполнялись только агентами,

¹ The new FIFA football agent regulations – What you need to know [Lewis Silkin - The new FIFA football agent regulations – What you need to know](#)

надлежащим образом лицензированными ФИФА.² Хотя жалоба, поданная в 2005 году французским футбольным агентом Лореном Пиау в Европейский суд в связи с тем, что положения Регламента ФИФА по деятельности агентов игроков противоречат законодательству ЕС о конкуренции (Договор о функционировании Европейского союза (англ. Treaty on the Functioning of the European Union, TFEU), не была удовлетворена, она указала на необходимость пересмотра собственных правил ФИФА в отношении деятельности агентов и призвала ФИФА пересмотреть свое футбольной общественности оставил его перед собой под большим давлением.³

К 2015 году ФИФА осознала, что от 25 до 30 процентов транзакций, связанных с трансферами игроков, выполняются лицензированными агентами, и отменила регулирование отрасли. ФИФА полностью отказалась от системы лицензирования, опубликовав набор руководящих принципов о том, как должна регулироваться деятельность "посредников", и оставила на усмотрение национальных ассоциаций интерпретировать и обеспечивать соблюдение ее соответствующим образом, но национальные ассоциации не могли формулировать правила в своих правилах, противоречащих регламентам ФИФА. Национальные ассоциации получили возможность свободно применять правила регулирования деятельности новых посредников. Комиссионные за услуги футбольных брокеров выросли в четыре раза в период с 2015 по 2019 год до примерно 654 миллионов долларов США.

Однако в последние годы случаи, когда футбольные брокеры требуют высоких комиссионных за свои услуги, заставили многих, в том числе футбольные клубы, ассоциации, даже ФИФА, беспокоиться, в конце концов ФИФА глубоко осознала необходимость правового регулирования отношений между агентами, клубами, игроками.

Новый Регламент ФИФА по деятельности футбольных агентов был одобрен исполнительным комитетом ФИФА 16 декабря 2022 года после длительных дебатов между организациями, отдельными лицами, заинтересованными в футбольной индустрии, и несколькими экспертами в этой области, и с 9 января 2023 года новый Регламент ФИФА был

² An empirical research report, website: https://football-observatory.com/IMG/pdf/report_agents_2012-2.pdf

³ Judgment of the Court of First Instance (Fourth Chamber) of 26 January 2005.

Laurent Piau v Commission of the European Communities. Fédération Internationale de Football Association (FIFA) Players' Agents Regulations - Decision by an association of undertakings - Articles 49 EC, 81 EC and 82 EC - Complaint - No Community interest - Rejection. Case T-193/02. [EUR-Lex - 62002TJ0193 - EN - EUR-Lex \(europa.eu\)](https://eur-lex.europa.eu/eur-lex/viewContent.do?uri=CELEX:TJ:2002:193:EN:JUR)

принят, чтобы укрепить стабильность контракта, защитить целостность трансферной системы и добиться большей финансовой прозрачности.⁴ Официально вступило в силу Регламент по деятельности футбольных агентов. В связи с введением в действие Регламента ФИФА по деятельности футбольных агентов, в ассоциациях-членах также предусмотрены экзамены на получение агентской лицензии. Теперь, в рамках юрисдикции Национальной ассоциации, местные кандидаты будут иметь возможность сдать экзамены на получение лицензии, чтобы стать агентом ФИФА.

В Указе Президента Республики Узбекистан от 4 декабря 2019 года № ПФ-5887 “ О мерах по поднятию на совершенно новый этап развития футбола в Узбекистане”, исходя из международных требований, предусмотрена профессиональная подготовка агентов (посредников) по футболу и возложении на Ассоциацию футбола Узбекистана полномочий по их аккредитации в целях подготовки на профессиональном уровне футболистов, обладающих высоким спортивным потенциалом, обеспечения их профессиональной деятельности в престижных футбольных клубах зарубежных стран, а также защиты прав и интересов футболистов исходя из международных требований, также показывает, насколько высока важность совершенствования и правового регулирования деятельности в этой сфере.⁵ Исходя из этого, на основе регламента ФИФА по деятельности футбольных агентов футбольной ассоциацией Узбекистана был разработан Регламент по деятельности футбольных агентов. С 9 января текущего года претенденты на звание футбольного агента смогут подать заявку в Футбольную ассоциацию Узбекистана через платформу футбольного агента ФИФА. Чтобы действовать в качестве футбольного агента, кандидаты на получение лицензии должны учитывать, что лицензионные экзамены проводятся в определенные сроки.

Следовательно, в 2023 году прием заявок будет проходить в следующие даты:

- Для первого экзамена футбольного агента, который состоится 19 апреля 2023 г., с 9 января 2023 г. по 15 марта 2023 г.;

⁴ New FIFA Football Agent Regulations set to come into force [New FIFA Football Agent Regulations set to come into force](#)

⁵ Указ Президента Республики Узбекистан от 4 декабря 2019 года № ПФ-5887 “О мерах по поднятию на совершенно новый этап развития футбола в Узбекистане”, <https://lex.uz/docs/-4631208>

- Для второго экзамена футбольного агента, который состоится 30 сентября 2023 года, он продлится с 1 мая 2023 года по 31 июля 2023 года. Для сдачи экзамена не требуется наличие соответствующего высшего образования в определенной области, а также не могут быть предоставлены льготы, основанные на профессии кандидата. Экзамены проводятся на английском, французском и испанском языках. Однако в соответствии со статьей 5 Регламента ФИФА по деятельности футбольных агентов для кандидатов в футбольного агента установлено несколько квалификационных требований, а это означает, что заявитель должен соответствовать следующим требованиям:

а) при подаче заявления на получение лицензии (и позже, в том числе после получения лицензии):

- никакая ложная, вводящая в заблуждение или неполная информация не может быть предоставлена в заявлении;

- организованная преступность, незаконный оборот наркотиков, коррупция, взяточничество, отмывание денег, уклонение от уплаты налогов, мошенничество, игровые манипуляции, незаконное присвоение средств, нарушение фидуциарных обязательств, подделка документов, злоупотребление служебным положением, сексуальные домогательства, насильственные преступления, домогательства, эксплуатация или использование детей или по вопросам, связанным с торговлей людьми никогда не привлекался к уголовной ответственности;

- никогда не был дисквалифицирован на два года или более за несоблюдение правил этики и профессионального поведения или приостановлен каким-либо регулирующим или спортивным руководящим органом;

- Не быть должностным лицом или сотрудником ФИФА, Конфедерации, ассоциации-члена, лиги, Клуба или органа, представляющего интересы лиг, или какой-либо организации, прямо или косвенно связанной с такими организациями и учреждениями; единственное исключение-случай, когда заявитель назначается или избирается в орган ФИФА, конфедерацию или ассоциацию-член, представляющую интересы футбольных агентов;

- ни лично, ни через свое агентство не должно иметь никакого интереса к клубу, академии или Лиге.

б) в течение двадцати четырех месяцев, предшествующих подаче заявки на лицензию, никогда не было обнаружено, что она предоставляет услуги нелицензированного футбольного агента;

в) за пять лет до подачи заявки на лицензию (и позже, в том числе после получения лицензии):

- никогда лично не объявлял и не объявлял о банкротстве, не подавал заявление о банкротстве, не был акционером, директором или основным сотрудником ликвидированного бизнеса;

г) за 12 месяцев до подачи заявки на лицензию (и позже, в том числе после получения лицензии):

- не должно быть интереса к какому-либо юридическому лицу, компании или организации, занимающейся посредничеством, организацией или проведением спортивных ставок, на результаты которых делаются ставки с целью получения денежных средств.⁶ Таким образом, только заявители, которые полностью соответствуют вышеуказанным требованиям, перечисленным в статье 5 Регламента ФИФА по деятельности футбольных агентов, могут принять участие в экзамене агентов ФИФА, зарегистрировавшись в платформе агента ФИФА (agents.fifa.com).

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что, учитывая, что деятельность футбольных агентов в нашей стране до сих пор не получила достаточного правового регулирования, этот новый Регламент по деятельности футбольных агентов, дает возможность правового регулирования деятельности футбольных посредников и агентов, действовавших на территории нашей страны, при определении правового статуса будущих футбольных агентов, изъявивших желание осуществлять дальнейшую деятельность в Узбекистане. Вместе с тем принятый регламент играет важную роль в правовом охвате деятельности данной сферы и создании прозрачной системы лицензирования деятельности футбольных агентов и комиссионных за их услуги.

Использованная литература:

1. The new FIFA football agent regulations – What you need to know Lewis Silkin - The new FIFA football agent regulations – What you need to know
2. Отчет об эмпирическом исследовании, веб-сайт: https://football-observatory.com/IMG/pdf/report_agents_2012-2.pdf
3. Решение Суда первой инстанции (Четвертая палата) от 26 января 2005 года. Лоран Пиау против Комиссии европейских сообществ. Регламент Международной федерации футбола (ФИФА) об агентах игроков - Решение ассоциации предприятий - Статьи 49 ЕС, 81 ЕС и 82 ЕС -

⁶ Статья 5 Регламента ФИФА по деятельности футбольных агентов.

<https://digitalhub.fifa.com/m/1e7b741fa0fae779/original/FIFA-Football-Agent-Regulations.pdf>

Жалоба - Отсутствие интересов сообщества - Отклонение. Дело Т-193/02.EUR-Lex - 62002TJ0193 - EN - EUR-Lex (europa.eu)

4. Вступают в силу новый Регламент ФИФА по деятельности футбольных агентов

5. New FIFA Football Agent Regulations set to come into force

6. Указ Президента Республики Узбекистан от 4 декабря 2019 года № ПФ-5887 “О мерах по поднятию на совершенно новый этап развития футбола в Узбекистане”, <https://lex.uz/docs/-4631208>

7. Статья 5 Регламента ФИФА по деятельности футбольных агентов. <https://digitalhub.fifa.com/m/1e7b741fa0fae779/original/FIFA-Football-Agent-Regulations.pdf>

